

La rilocalizzazione del nido in Vespa velutina

*Il processo di transizione tra nido primario e nido secondario:
osservazioni di campo e implicazioni operative*

Carlo Andrea Giorgi — Rete TM, Riviera Apuana, Toscana

Giugno 2026

Prefazione

Non sono un ricercatore. Sono un apicoltore e un operatore sul campo che da anni osserva, interviene, e torna sugli stessi posti più volte di quanto avrebbe voluto.

Questo documento nasce dagli insuccessi prima che dai successi. Sono stati gli interventi che non andavano come previsto, i ritorni sullo stesso sito, le domande rimaste senza risposta a tenermi sveglio e a farmi guardare più attentamente. Senza quelle domande sospese, un'osservazione come quella del nido in semicattività sarebbe rimasta fine a se stessa — una curiosità annotata e dimenticata. Invece è diventata il pezzo di puzzle che mancava, quello che ha permesso di unificare quello che avevo visto negli anni precedenti senza riuscire a leggere.

Nei corsi di formazione che ho seguito e osservato, le emozioni raramente trovano spazio. Si raccontano le procedure, i successi, le tecniche. Gli insuccessi, quando vengono nominati, restano in superficie — dati da correggere, non esperienze da cui imparare. Si lascia che ogni operatore elabori da solo la frustrazione di tornare sullo stesso posto, il dubbio di aver mancato qualcosa, la sensazione di aver deluso chi si era fidato di te.

Credo che questo sia un errore. Le domande più utili che mi sono posto in questi anni non sono nate da un intervento riuscito. Sono nate da qualcosa che non tornava.

Questo documento non pretende di essere esaustivo né definitivo. È una raccolta di osservazioni dirette, alcune certe, alcune inferite, sempre distinte. Crescerà nel tempo, come è cresciuta l'esperienza che lo ha generato.

Lo scrivo per chi è sul campo, perché riconosca nelle sue esperienze qualcosa di biologicamente comprensibile — e perché sappia che il dubbio, quando viene tenuto aperto abbastanza a lungo, può diventare uno strumento migliore della certezza.

Mappa terminologica

I termini seguenti sono usati in modo coerente in tutto il documento. La distinzione tra le categorie è rilevante non solo sul piano biologico ma anche su quello operativo.

Nido primario (embrionale) — il nido fondato dalla regina in primavera, di piccole dimensioni, spesso in posizione riparata e a bassa quota. È la struttura da cui origina l'intera colonia.

Nido di ricollocazione — struttura in prima fase di sviluppo, con adulti presenti ma priva di covata e di meconio. È il cantiere attivo avviato dalle operaie prima del trasferimento della regina. Corrisponde alla categoria descritta da Diéguez-Antón et al. (2022).

Nido secondario — la struttura definitiva verso cui la colonia si trasferisce, generalmente in posizione più esposta e in quota, con covata attiva e regina presente.

Cantiere del nido di ricollocazione — fase osservabile della costruzione, caratterizzata da celle già presenti ma assenza di covata e di involucro completo. Indica che il processo è in corso ma la regina non si è ancora trasferita.

Coesistenza temporanea — la finestra biologica in cui nido primario e nido di ricollocazione appartengono alla stessa colonia ma la regina è ancora nel primo. È la fase operativamente più critica: la neutralizzazione del solo nido visibile può non coincidere con l'eliminazione della colonia.

La fondazione del nido secondario da parte di *Vespa velutina* è un passaggio molto importante sia dal punto di vista biologico sia dal punto di vista del contenimento. In questo documento porterò ad esempio alcuni casi osservati sul campo e quello che questo passaggio implica per gli operatori quando si lavora a cavallo tra giugno e luglio, periodo in cui è più probabile riscontrare tale transizione.

Perché la colonia riloca il nido

La transizione dal nido primario al nido secondario non è un evento casuale ma una risposta a una soglia biologica precisa. La letteratura scientifica, confermata dalle osservazioni sistematiche condotte in Galizia da Diéguez-Antón et al. (2022), indica che il fattore scatenante è la combinazione di due pressioni convergenti: la limitazione dello spazio fisico disponibile nel nido embrionale e la crescita della popolazione che supera la capacità strutturale del primario di sostenere covata e termoregolazione efficiente.

Sul campo, questa soglia diventa riconoscibile quando il nido primario ha raggiunto i tre palchi e la colonia mostra una presenza sostenuta di operaie attive. A questo punto lo spazio non è più sufficiente a ospitare l'espansione della covata né a garantire la regolazione termica necessaria allo sviluppo delle larve. La colonia risponde avviando la costruzione di un nuovo nido, che porterà progressivamente al trasferimento e al successivo abbandono del primario. Le osservazioni in cattività documentate in Giorgi & Giorgi (2025) indicano soglie quantitative coerenti: un diametro del nido primario di 15–20 cm, con un lag temporale di 24–48 ore tra i primi segnali di demolizione parziale dell'involucro e l'avvio del cantiere secondario. Questi valori rappresentano configurazioni ricorrenti in contesti specifici e non devono essere interpretati come soglie universali. La demolizione parziale del primario — con trasporto attivo del materiale asportato verso il cantiere secondario — è essa stessa un segnale osservativo della transizione in corso.

I casi di campo

Il filo conduttore biologico comune a tutti i casi che seguono è uno: **la regina non è necessariamente presente nel nido che stiamo osservando o neutralizzando.** Questa consapevolezza è il punto di partenza per comprendere perché in questa fase della stagione un singolo intervento può non essere sufficiente, indipendentemente dalla qualità tecnica dell'operazione.

Caso 1 — Nido in semicattività, 2025

Il primo caso che ha avviato la mia riflessione su questo passaggio riguarda un nido osservato in condizioni di semicattività nel 2025, descritto nella monografia depositata su Zenodo (Giorgi & Giorgi, 2025). Il nido era situato all'interno di una voliera con maglie di dimensioni tali da consentire il libero passaggio delle operaie ma non della regina, che risultava quindi fisicamente confinata all'interno.

Fig. 1 — Nido primario in voliera, 27 agosto 2025 ore 10:06. Il nido è ben sviluppato e ben popolato; la rete della voliera è visibile sullo sfondo. La regina era fisicamente confinata all'interno.

A fine agosto, le operaie hanno fondato un nido secondario a circa 10 metri dalla voliera, collocandosi nel sottotrave a circa 9 metri di altezza tra due finestre. Il nido primario in voliera si manteneva nel frattempo ben popolato.

L'ispezione del secondario ha rivelato l'assenza completa di covata — nessuna uova, nessuna larva, nessun meconio — condizione che corrisponde alla categoria “nido di ricollocazione” descritta da Diéguez-Antón et al. (2022): struttura in prima fase di sviluppo con adulti presenti ma priva di covata. Le immagini seguenti documentano tre stadi progressivi del nido secondario esterno.

Fig. 2 — Nido secondario in stadio iniziale: involucro parzialmente formato, struttura ancora aperta, vespe all'ingresso.

Fig. 3 — Stadio intermedio: involucro più sviluppato, alta densità di operaie sulla struttura.

Fig. 4 — Stadio avanzato: involucro quasi completo, ingresso laterale visibile.

Questo caso ha un valore osservativo particolare: poiché la regina era fisicamente impedita di uscire dalla voliera, la fondazione del secondario esterno è attribuibile esclusivamente alle operaie. Ciò costituisce una forte evidenza che l'avvio della costruzione del nido secondario possa essere iniziato dalle operaie anche in assenza della regina, almeno nelle fasi iniziali. La presenza di una vespa marcata con vernice arancione — precedentemente identificata nel nido primario — fotografata sul nido secondario costituisce una prova diretta del collegamento tra le due strutture.

Fig. 5 — Vespa marcata con vernice arancione (cerchiata) fotografata sul nido secondario. L'individuo era stato precedentemente identificato nel nido primario in voliera: prova diretta del collegamento tra le due strutture della stessa colonia.

Il secondario esterno è stato bonificato per ragioni di sicurezza, data la posizione in quota e la vicinanza alle finestre. Il nido primario in voliera è stato trattato con il Metodo Cavallo di Troia (MCT). Il secondario, privo di covata e biologicamente dipendente dalla colonia madre, è stato conseguentemente abbandonato — esito coerente con quanto osservato nel Caso 2 e con il quadro biologico documentato in Giorgi & Giorgi (2025).

Caso 2 — Tre fondazioni simultanee, Massa

Il secondo caso riguarda una neutralizzazione effettuata a Massa in cui, durante l'intervento su un nido primario, abbiamo potuto osservare simultaneamente almeno tre tentativi di fondazione del secondario da parte della stessa colonia.

I tre abbozzi erano visibili contemporaneamente, tutti in fase di aggregazione di vespe, collocati su lati diversi dello stesso edificio a distanze di circa 15–20 metri dal primario. Erano in fase embrionale, con struttura ancora iniziale. Il nido primario si presentava con circa tre palchi.

La scelta operativa è stata di trattare esclusivamente il primario, utilizzando un insetticida in polvere a base di permetrina lasciato in situ, in modo da avvelenare anche le operaie non presenti sul nido al momento dell'intervento ma che vi sarebbero rientrate successivamente. I tre abbozzi di secondario non sono stati toccati.

L'esito è stato il collasso completo della colonia: tutti e tre i secondari sono stati abbandonati e la colonia è morta integralmente. Questo risultato conferma che i nidi di ricollocazione in fase embrionale dipendono ancora completamente dalla colonia madre — interrompere il primario in questa fase è sufficiente a determinare l'abbandono dei secondari, a condizione che il trattamento garantisca anche il raggiungimento delle operaie rientranti.

Fig. 6 — Tre frame dal video del 5 agosto 2024, ore 11:03. Da sinistra: vespe aggregate sotto la grondaia in fase di aggregazione; abbozzo di secondario nell'angolo del cornicione; posizione di uno dei tre abbozzi (cerchiata in rosso) nascosta nell'anfratto sotto la grondaia. I tre siti erano visibili contemporaneamente sullo stesso edificio.

Caso 3 — Fondazioni da perturbazione del nido secondario

Le osservazioni seguenti non riguardano il nido primario ma il nido secondario già formato, caratterizzato da popolazioni molto elevate.

3a — Caduta accidentale del secondario dall'albero

In casi di nidi secondari caduti accidentalmente dall'albero, abbiamo osservato la fondazione simultanea di più nidi ravvicinati, entro distanze inferiori al metro tra loro. La colonia, intatta nella sua coesione sociale ma improvvisamente priva della struttura fisica, tende a ricostruire in prossimità immediata con fondazioni multiple parallele e relativamente organizzate. L'elevato numero di individui coinvolti rende questa risposta particolarmente rapida e visibile.

Fig. 7 — Tre nidi secondari rifondati ravvicinati dopo caduta da evento meteorologico. Fonte: Halteauxguepes27, Fresney, Haute-Normandie, France.

3b — Secondario perturbato da intervento umano non risolutivo

Nei casi riconducibili a interventi umani mal eseguiti — meccanici o chimici parziali — il comportamento osservato è diverso: la colonia mostra un tentativo disorganizzato di riorganizzazione, privo della coordinazione osservata nel caso precedente. La causa è interpretabile come una compromissione parziale della coesione sociale, che mantiene l'impulso alla ricollocazione ma ha perso la capacità di eseguirlo efficacemente.

Fig. 8 — Frame da video: aggregazioni multiple di V. velutina lungo la linea di una finestra dopo intervento umano non risolutivo. Sono visibili due punti con celle; il video documentava ulteriori strutture sulla stessa linea.

Caso 4 — Fondazione embrionale del secondario con regina non ancora trasferita

Un caso particolarmente indicativo riguarda l'osservazione di un nido secondario in fase embrionale in cui le vespe erano presenti nelle ore mattutine più fresche, per poi scomparire nel corso del pomeriggio. Seguendo a vista il loro volo di ritorno, nell'arco di più giorni di osservazione, siamo risaliti al nido primario, che è stato successivamente neutralizzato.

L'ispezione del secondario embrionale ha rivelato una struttura già riconoscibile, con celle costruite ma prive di uova e priva di involucro esterno. L'assenza di covata e la mancanza della copertura esterna suggeriscono una fase di cantiere attivo in cui le operaie avevano già avviato la costruzione ma la regina non si era ancora trasferita nel nuovo sito.

Questo caso è biologicamente paragonabile a quello del nido in semicattività: in entrambi i casi il secondario esiste fisicamente prima della regina. La differenza epistemica è rilevante — nel caso in voliera l'assenza della regina era un dato certo per vincolo fisico, qui è un'inferenza coerente con l'assenza di uova e con il comportamento delle operaie, che utilizzavano il secondario come cantiere diurno nelle ore fresche per poi rientrare al primario.

Il nido secondario è stato bonificato per ragioni di sicurezza, essendo posizionato ad altezza d'uomo in un punto di passaggio.

Fig. 9 — Cantiere del nido di ricollocazione in fase embrionale: favo con celle esagonali visibili, assenza di involucro esterno, nessuna covata presente. La struttura è attaccata a una superficie cementizia in posizione riparata.

Una nota personale per chi opera sul campo

Tornare sullo stesso posto è una delle esperienze più difficili da gestire emotivamente per un neutralizzatore.

Hai rassicurato le persone, hai ricevuto i loro ringraziamenti, e poi ti richiamano. In quel momento è facile pensare di averle deluse, di aver mancato qualcosa, di non aver operato bene. La mente va subito lì: ci sarà sfuggita la regina.

In realtà, nella maggior parte dei casi, non è così. È semplicemente lo stato biologico in cui si trovava il nido al momento dell'intervento. Se la regina non era presente — perché era ancora nel primario, perché era in trasferimento, perché il secondario era ancora in fase di cantiere — il nostro intervento era corretto, ma biologicamente incompleto per ragioni indipendenti dalla nostra tecnica.

Con il tempo ho imparato a gestire questo aspetto in un modo preciso: quando intervengo su un nido in questa fase della stagione, avverto sempre le persone che esiste una probabilità non nulla di dover tornare una seconda volta. Lo dico a loro, ma mentre lo dico me lo ricordo anche io.

Non è un'ammissione di debolezza. È consapevolezza biologica.

Soglia osservativa della transizione

La transizione tende a verificarsi quando il nido primario ha raggiunto dimensioni di 15–20 cm di diametro e la colonia mostra una presenza sostenuta di operaie attive. Le osservazioni in semicattività (Giorgi & Giorgi, 2025) indicano un lag di 24–48 ore tra i primi segnali di demolizione parziale dell'involucro e l'avvio del cantiere secondario. Questi valori rappresentano configurazioni ricorrenti in contesti specifici e non devono essere interpretati come soglie universali.

Sintesi interpretativa

Le osservazioni raccolte suggeriscono che la fondazione del nido secondario non sia un evento istantaneo ma un processo articolato in più fasi, durante il quale la costruzione del nuovo sito può precedere di giorni il trasferimento della regina. In questa finestra temporale possono coesistere due strutture funzionalmente differenti ma appartenenti alla stessa colonia.

Indicazioni operative per i neutralizzatori

Tra i nidi da neutralizzare, quelli in fase di fondazione del secondario rappresentano i più complessi — non tanto per la loro collocazione fisica quanto per il periodo biologico in cui si trovano. Non è raro essere costretti a intervenire più volte sullo stesso sito. Molte volte, data la posizione dei secondari, non è possibile esaminare l'interno del nido per determinare la presenza della regina o delle uova.

In questa fase della stagione la tecnica resta fondamentale, ma da sola non basta: la qualità che più spesso determina il successo dell'intervento è la **pazienza nell'osservazione**.

La tentazione da evitare

Quando individuiamo il traffico delle operaie, l'impulso è intervenire subito sul primo nido trovato. Ma tra giugno e luglio la colonia può essere in una fase di transizione: la regina potrebbe essere ancora nel primario, già nel secondario, oppure in trasferimento tra le due strutture.

Come trovare il primario

Osservate le traiettorie di volo. Concentratevi su siepi, tettoie, ripari e anfratti: sono i luoghi tipici di fondazione. Se l'occhio è allenato, il primario può essere individuato in pochi minuti. Nella nostra esperienza molti sono stati trovati entro 20 metri dal punto di osservazione, anche se la distanza varia in funzione dell'habitat e della disponibilità di siti idonei.

Quando trovate il nido

Non sempre neutralizzare subito è la scelta migliore. Se non esistono motivi urgenti di sicurezza o sanitari, qualche giorno di osservazione in più può aiutare a comprendere meglio l'organizzazione della colonia e a individuare l'eventuale nido secondario.

Quando invece bisogna intervenire subito

Documentate il più possibile lo stato del nido: presenza di uova, larve e pupe. Se possibile, verificate la presenza della regina. L'assenza della regina non significa che l'intervento sia stato inutile, ma suggerisce prudenza nelle conclusioni. In questi casi è opportuno continuare il monitoraggio dell'area nei giorni successivi.

La quinta tecnica

A queste considerazioni operative si aggiunge una quinta tecnica di neutralizzazione, sviluppata specificamente per i nidi secondari in fase di fondazione. La tecnica è attualmente in fase sperimentale e non sempre applicabile. I dettagli operativi sono riservati alle associazioni autorizzate della rete TM.

Perché vale la pena farlo bene ora

A giugno e luglio stiamo lavorando nella fase più delicata del ciclo biologico della colonia. Un nido neutralizzato ora ha un impatto biologico molto maggiore rispetto a uno neutralizzato a fine stagione. Ma proprio per questo qualche giorno di osservazione in più può fare la differenza tra eliminare un nido e comprendere davvero lo stato della colonia.

Messaggio per la popolazione

Da diffondere sui canali pubblici

VESPA VELUTINA — Perché in questo periodo il fai da te può non bastare

In queste settimane stiamo ricevendo diverse segnalazioni di nidi di calabrone asiatico. Giugno è un mese particolare: chi trova un nido e decide di intervenire da solo rischia di fare una cosa giusta nel modo sbagliato.

In questo periodo il nido che vedete — piccolo, spesso nascosto sotto una tettoia o in una siepe — potrebbe non essere l'unico. La colonia è in una fase in cui sta cercando o ha già trovato un secondo sito, di solito più in alto e più difficile da individuare. La regina potrebbe essere già lì.

Eliminate il primo nido, e avete la sensazione di aver risolto. Ma se la regina non era presente, la colonia continua. Il secondo nido cresce indisturbato, spesso in un posto molto meno accessibile.

Un altro rischio concreto: disturbare il nido senza neutralizzarlo completamente può rendere le vespe aggressive e spostare la colonia in un sito ancora più difficile da trovare.

Se gli operatori sono dovuti tornare una seconda volta, non significa che abbiano sbagliato. Significa che la colonia era in una fase biologica in cui la regina non era ancora nel nido neutralizzato. È la biologia di questa specie, non un errore di chi è intervenuto.

Cosa fare se trovate un nido:

- ✓ Non intervenite da soli
- ✓ Non disturbare il nido
- ✓ Segnalate con foto o video
- ✓ Se potete, osservate le traiettorie di volo e comunicatele a chi interviene: è un'informazione preziosa

Questi insetti non vanno sottovalutati, ma nemmeno affrontati di fretta. In questo momento dell'anno un intervento fatto bene vale molto più di uno fatto subito.

Un nido piccolo non è necessariamente una colonia piccola.

Schema del processo di rilocalizzazione del nido

Conclusioni

Le osservazioni raccolte in questo documento non chiudono una domanda — la aprono in modo più preciso.

I casi descritti convergono verso un'interpretazione coerente: tra il nido primario e il nido secondario esiste una fase di coesistenza temporanea in cui le operaie possono avviare il nuovo sito prima che la regina vi si trasferisca. Questa finestra biologica non è visibile se si osserva solo il nido che si ha davanti. Richiede tempo, continuità e la disponibilità a tornare.

Questo lavoro non propone una nuova classificazione dei nidi, ma un'interpretazione dinamica della loro successione temporale.

Le osservazioni presentate sono coerenti con la distinzione tra nido primario, nido di ricollocazione e nido secondario proposta da Diéguez-Antón et al. (2022), ma suggeriscono inoltre che la fase di ricollocazione possa essere interpretata come un processo dinamico di coesistenza temporanea, nel quale costruzione del nuovo sito e trasferimento della regina non coincidono necessariamente. Questa interpretazione nasce da osservazioni longitudinali di campo e in semicattività e potrà essere verificata da ulteriori studi.

È proprio questa finestra che spiega molte delle situazioni che gli operatori incontrano sul campo — compresi i ritorni sullo stesso posto che troppo facilmente vengono vissuti come insuccessi.

Quante siano le varianti di questo processo, quanto duri, quanto sia influenzato dalle condizioni ambientali o dalla dimensione della colonia: sono domande ancora aperte. Le osservazioni future — in cattività e sul territorio — serviranno a definirle meglio.

Riferimenti

Diéguez-Antón, A., Escuredo, O., Seijo, M. C., & Rodríguez-Flores, M. S. (2022). Embryo, Relocation and Secondary Nests of the Invasive Species *Vespa velutina* in Galicia (NW Spain). *Animals*, 12(20), 2781. <https://doi.org/10.3390/ani12202781>

Giorgi, C. A., & Giorgi, M. M. A. (2025). Monografia osservativa su *Vespa velutina* nella Riviera Apuana. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18305331>

Martin, S. J. (2017). *The Asian Hornet: Threats, Biology and Expansion*. International Bee Research Association.

Licenza

Questo lavoro è distribuito sotto licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0). È consentita la riproduzione, la diffusione e l'adattamento del contenuto, anche a fini commerciali, a condizione che vengano citati l'autore e la fonte originale.

Citazione consigliata

Giorgi, C.A. (2026). Dalla Reattività al Controllo Demografico: il primo plateau di Vespa velutina in Toscana (2020–2025). Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.21047689>